

Stratégie sur les PID au Canada : Vision, Mission et Principes

Vision

Une adoption généralisée des identifiants pérennes (PID) constituera le fondement d'un paysage efficace et équitable de données numériques de recherche au Canada, favorisant des liens ouverts et pérennes entre les intrants, les activités, les produits et les résultats de la recherche.

Mission

Sachant que les identifiants pérennes sont à la base d'un système de recherche numérique moderne, la stratégie nationale sur les PID fournira un cadre pour favoriser l'adoption généralisée des identifiants pérennes dans l'ensemble de l'écosystème de la recherche au Canada. Elle reflétera les priorités de toutes les communautés de recherche au Canada, en reconnaissant que la recherche s'effectue au sein et au travers de cultures, de disciplines et de langues différentes. Elle sera flexible, équitable et inclusive, et reposera sur des processus de consultation transparents. La stratégie sera fondée sur des données probantes – depuis l'analyse des besoins de la communauté jusqu'à l'évaluation de son efficacité – et s'adaptera et évoluera au fil du temps pour assurer sa viabilité sur les plans technique, organisationnel et social. Elle s'articulera autour d'un axe national, mais sera mise en réseau à l'échelle internationale, intégrant les meilleures pratiques où qu'elles se trouvent afin de soutenir l'utilisation des PID pour identifier de manière unique une série d'entités tout au long du cycle de vie de la recherche, favoriser l'interopérabilité entre les systèmes et les ressources d'information, et améliorer le flux de (méta)données précises.

Principes

Ces six principes ont été élaborés en réponse aux consultations menées auprès de la communauté en 2022 et 2023. Ils se veulent un guide pour l'élaboration et l'exécution de la stratégie nationale canadienne sur les PID, afin d'aider à orienter la prise de décision et à faire en sorte que la stratégie demeure axée sur les besoins et les priorités de la communauté au fil de son évolution future.

1. Les systèmes ouverts seront privilégiés dans la mesure du possible

La valeur des PID réside en partie dans leur capacité à mettre en relation des informations contenues dans différents systèmes et entre différentes organisations. L'utilisation des PID, des métadonnées et des registres comme passerelles entre des systèmes d'information suppose un accès optimal à ces outils et le moins de limites possible à la réutilisation des données. Nous privilégierons donc les systèmes qui fournissent des interfaces de programmation d'applications (API) ouvertes, des licences claires et permissives pour l'accès aux données et leur utilisation, et qui disposent d'une gouvernance communautaire garantissant leur accès ouvert à l'avenir.

2. La stratégie, les activités qui en découlent et leurs résultats doivent être inclusifs et équitables

Les avantages de la stratégie sur les PID doivent atteindre chacune des communautés engagées dans la recherche au Canada. Sachant que la valeur des PID augmente à mesure qu'ils sont utilisés, nous nous efforcerons de veiller à ce que la valeur générée par l'adoption des PID ne soit pas concentrée sur les groupes et les organisations qui bénéficient déjà d'avantages relatifs en matière de richesse et de statut. En pratique, cela signifie qu'il faut identifier les parties prenantes les moins favorisées et travailler activement pour obtenir des ressources, fournir un soutien ou des services supplémentaires et créer des trousseaux d'outils accessibles pour ceux et celles qui en ont besoin.

3. La mobilisation et la collaboration de la communauté seront un élément essentiel de la stratégie

Notre stratégie est le fruit de consultations et de recherches auprès de la communauté. Nous veillerons à ce que cette approche axée sur la communauté continue d'évoluer, en encourageant de manière proactive la collaboration et les échanges entre les groupes de parties prenantes, y compris ceux qui ne font pas partie de la communauté actuelle des PID, afin de comprendre et de faire valoir leurs besoins. Nous ferons mieux connaître les PID et leurs avantages à tous ceux et celles qui contribuent à la recherche au Canada, grâce à des efforts de sensibilisation conçus pour mobiliser, expliquer et éduquer.

4. La stratégie nationale aura une portée internationale

Nous reconnaissons que les activités de recherche canadiennes ne se déroulent pas uniquement à l'intérieur de nos frontières. Les chercheurs canadiens travaillent avec des collaborateurs du monde entier, reçoivent du financement d'organismes basés à l'étranger et publient dans des espaces gérés par d'autres pays. Nous représenterons activement notre pays au sein de ce réseau international de partenariats et nous accorderons la priorité aux PID, schémas et infrastructures utilisés à l'échelle internationale, afin de garantir que les systèmes nationaux et internationaux puissent fonctionner ensemble et échanger des informations sur les activités de recherche, peu importe où celles-ci se déroulent.

5. La stratégie vise un changement efficace et tangible

L'adoption et l'intégration des PID dans les outils et les systèmes utilisés quotidiennement par les chercheurs et ceux qui les appuient nécessitent des investissements et des adaptations. Ces outils et ces systèmes doivent apporter une réelle valeur ajoutée, et permettre aux chercheurs d'être plus efficaces en améliorant la découverte, en facilitant leur vie professionnelle et en réduisant leurs tâches administratives. Concrètement, chaque intervention proposée dans la stratégie visera un défi ou une opportunité bien précise, avec des objectifs clairs et réalisables, et des critères validés par la communauté pour en évaluer l'impact.

6. La stratégie favorisera des données de qualité, fiables et vérifiables

Des données et métadonnées de qualité et vérifiables permettent une analyse plus éclairée, améliorent la confiance grâce à leur fiabilité et rattachent les données à leurs créateurs, augmentant ainsi l'interopérabilité et l'intégrité des informations dans les différents systèmes. La stratégie sur les PID donnera la priorité aux systèmes qui favorisent la confiance et améliorent la qualité des PID et de leurs métadonnées, tout en respectant la sécurité et la protection de la vie privée des chercheurs et des contributeurs.

Canadian Research
Knowledge Network

Réseau canadien
de documentation
pour la recherche

Digital Research
Alliance of Canada

Alliance de recherche
numérique du Canada

Remerciements

Ce document, élaboré avec [MoreBrains Cooperative](#), a été réalisé à la demande de l'[Alliance de recherche numérique du Canada](#) (l'Alliance) et du [Réseau canadien de documentation pour la recherche](#) (RCDR), grâce à un financement de l'Alliance et à de précieux conseils du [Comité consultatif canadien sur les identifiants pérennes](#) (CCCPID).

Nous souhaitons remercier les partenaires du projet, les membres du CCCPID et tous les membres de la communauté de recherche canadienne qui ont généreusement offert leur temps et leurs réflexions pour ce projet.

Le RCDR détient le droit d'auteur de ce document et a rendu ses éléments sous-jacents disponibles sous une licence [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

